

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП)

*Н. Негматова*¹

Аннотация:

В данной статье определены методы использования лингводидактического потенциала как средства обучения и контроля уровня сформированности коммуникативной компетенции в условиях наличия языковой среды и её отсутствия; его применении в практической методике преподавания русского языка в национальных группах, адресованного как обучающемуся, так и преподавателю. Такие методы предполагает высокую степень адаптивности речевой коммуникации, обеспечивающую возможность использования лингводидактических методов на разных уровнях владения русским языком как иностранным.

Ключевые слова: лингводидактический потенциал, лингвокультурология, методы обучения, коммуникация, межъязыковое общение

doi: <https://doi.org/10.2024/m4n2e776>

Обучение русскому языку, в национальных группах в том числе, в XXI веке сталкивается с новыми требованиями и вызовами. Курс русского языка как иностранного должен быть практик ориентированным, готовить к будущей работе и общению в социуме, изучаться в комплексе с другими предметами. Этого возможно достичь лишь при интегрировании в учебный процесс новых методов обучения с помощью инновационных учебных средств. Наше исследование базируется на ключевых идеях коммуникативного, личностно-ориентированного и компетентного подходов к обучению русского языка и нацелено на их реализацию в учебном процессе на основе лингводидактического потенциала в преподавании.

Требования к результатам обучения, сформулированные в Государственных стандартах по русскому языку как иностранному, предписывают необходимость овладения обучающимся коммуникативной компетенцией на определённом уровне с целью формирования способностей работать в команде, создавать новые продукты, искать и анализировать информацию, творчески подходить к решению целого ряда проблем. Таким образом, возникает потребность внедрения в учебный процесс новых методов обучения, обеспечивающих формирование комплексных умений, способствующих развитию языковой и социальной личности каждого обучающегося студента, исходя из его индивидуальных потребностей.

¹ *Негматова Навруза Нодировна, докторант 2-курса Самаркандского государственного университета имени Шарафа Рашидова*

Формирование такого комплексного подхода к обучению русскому языку в национальных группах вызывает необходимость изучения лингводидактического потенциала метода проектов как эффективного метода обучения и контроля уровня сформированности коммуникативной компетенции, а также средства развития поисковых, творческих, практических умений и навыков студента.

Вопросы развития речи и самостоятельного мышления, формирования аналитических способностей преподавателей, организации творческой работы в системе образования исследовали отечественные лингвисты А.Зуннунов, С.Мачонов, Г.Юлдошев, Б.Тухлиев и др;

Российские исследователи А.Н. Щукин и Э.Г. Азимов характеризуют лингводидактический потенциал как «различные способы и возможности использования аутентичных материалов на изучаемом языке (текстов, фильмов, музыкальных произведений, веб-страниц и др.) в процессе преподавания и изучения иностранного языка» [3,234]. В данном исследовании мы распространяем этот термин на целостную характеристику метода обучения, расширяя тем самым его семантическое поле. Мы определяем лингводидактический потенциал как выявление различных способов и возможностей его использования в конкретных условиях обучения.

Метод использования лингводидактического материала при обучении имеет долгую и плодотворную научную историю и опыт практического применения. Зародившись в 16-м веке в Италии в архитектурных школах как способ индивидуализации и активизации творческой деятельности обучаемых, впоследствии широко распространился в Европе и Северной Америке, начав применяться в других учебных областях [8,15].

К настоящему времени в методике преподавания русского языка как иностранного методы использования лингводидактического материала комплексно не описывались, что не позволяет использовать в полной мере его потенциал.

Проблема данного исследования заключается в определении методического потенциала, а также способов и приёмов применения лингводидактического материала на занятиях по русскому языку в национальных группах в целях формирования коммуникативной компетенции учащихся, развития их речевых способностей.

Структура межъязыкового общения включает три взаимосвязанных компонента: а) коммуникацию как обмен информацией, т.е. реализацию правил общения, культурных традиций иной лингвокультурной общности, что ведет к взаимопониманию; б) интеракцию как организацию взаимодействия между общающимися индивидами, основанного на учете личностных характеристик коммуникантов, в результате которого устанавливаются взаимоотношения и происходит обмен не только знаниями, идеями, но и действиями; в) перцепцию как процесс восприятия и понимания друг друга партнерами по общению (представителями разных культур) и возникновения на этой основе взаимопонимания [7,112].

В лингводидактике многократно предпринимались попытки объединить лингвистический и культурологический аспекты обучения языку. Во второй половине XX века в лингвообразовании был введен курс страноведения как реакция методического сообщества на изменения в векторе исторического развития России. В рамках этой дисциплины студентам давались фоновые знания о культурных, исторических,

International Conference

HUMANISTIC ROLE OF LANGUAGE AND LITERATURE IN THE CONTEMPORARY GLOBALIZATION

политических, экономических и социальных особенностях страны изучаемого языка. Но реальность подтвердила, что информированность обучаемых об основах определенной этнокультуры в отрыве от совершенствования навыков практического применения приобретенных знаний малоэффективна. Очевидно, что подобный подход не помогает изучающим неродной язык приблизиться к уровню речевой деятельности носителей языка.

Современная лингводидактика обладает значительным потенциалом методических средств достижения максимально эффективного результата. Заслуживают внимание следующие компетентностные формы работы:

- метод проектов;
- метод случаев;
- дебаты, дискуссии, конференции, круглые столы;
- игровые методы;
- интерактивное обучение (малые группы, пары);
- проблемное обучение;
- сценарно-контекстное обучение и т.д.

Основная проблема при разработке лингвокультурологического инструментария связана с созданием национально ориентированных учебников и пособий с учетом национальных и психологических особенностей обучающихся студентов. Существует огромный выбор оригинальных учебников, написанных для международной аудитории, которые, к сожалению, не учитывают национально-специфические и культурные характеристики обучающихся русскому языку. Процесс создания учебных материалов в рамках лингвокультурологического подхода требует соблюдения определенных требований:

- в основу создания учебника должен быть положен принцип максимального раскрытия и развития индивидуальных особенностей обучаемого через стимулирование инициативы и самостоятельности в их познавательной деятельности;

- материалы учебников имеют общественную и личностную значимость для целевой аудитории;

- содержательная ценность включенных в учебник материалов определяется их аутентичностью, современностью для инофонного социума, типичностью для общественной жизни страны изучаемого языка;

- пособия учитывают последние достижения в лингвистике, психологии, педагогике, методике и дидактике, философии и др. гуманитарных дисциплинах;

- учебники предлагают определенный перечень практических заданий, часть которых нацелена на самообразование и самовоспитание изучающих язык;

- при написании учебных материалов авторы имеют прогнозируемый профиль обучающихся

Лингвокультурология предлагает широкий перечень иноязычных кодов, обязательных для освоения изучающими иностранный язык: этикет общения, принятый в данной культуре, этический кодекс, всякого рода правила социального поведения, ядерная система ценностей

данной культуры, идеалы общества, образцы деятельности, поведения, общения, верования, представления о внутри сословных и межсословных взаимоотношениях, знания о гражданских и юридических правах и

обязанностях членов общества, правила поведения в быту, мимика, жесты и т. д. [4, 99], то есть весь «накопленный опыт, который культура хранит, транслирует и развивает» [5, 341].

Список использованной литературы:

- [1]. *Постановление Президента Республики Узбекистан, от 19.05.2021 г. № ПП-5117 «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности по популяризации изучения иностранных языков в Республике Узбекистан».*
- [2]. *Йўлдошев М. Бадиий матн лингвопоэтикаси. – Т.:Фан, 2008. – Б.160.*
- [3]. *Азимов, Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э.Г.Азимов, А.Н.Щукин. - М.: Изд-во ИКАР, 2009. - 448 с.*
- [4]. *Верецагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. М., 1993.*
- [5]. *Гашимов Э.А. Структурно-семантические и прагматические характеристики английского лингвокультурного кода (на материале лексико-фразеологического поля «Продукты питания»). КД. Волгоград, 2005. - 190 с.*
- [6]. *Московкин, А.В. Методологические аспекты лингводидактики и методики обучения языку. Пособие для студентов и аспирантов. - СПб.: Корифей, 2002. - 48 с.*
- [7]. *Фурманова В.П. Межкультурная коммуникация и культурно-языковая прагматика в теории и практике преподавания ИЯ (яз. вуз): дис. ... д-ра п.н. М., 1994. 475 с.*
- [8]. *Knoll, M. "A Marriage on the Rocks". An Unknown Letter by William H. Kilpatrick about his Project Method. - 2010. - Режим доступа: https://www.academia.edu/14353773/_A_marriage_on_the_rocks_an_unknown_letter_by_William_H._Kilpatrick_about_his_project_method_2010_.*